

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА У БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ НЕОПУХОЛЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ**Райимов Г.Н.^{1,2}, Салохитдинов Н.А.^{1,2}, Хасанов Б.Т.^{1,2}, Эгамбердиев Т.^{1,2}, Соткинов Г.^{1,2}**¹Central Asian Medical University (CAMU), г. Фергана, Узбекистан²Ферганский филиал РНЦЭМП, г. Фергана, Узбекистан

Резюме. Возможности использования лапароскопических оперативных вмешательств при осложнениях желчнокаменной болезни не ограничиваются операциями на желчном пузыре. С 2021 года в нашей клинике выполнено 396 лапароскопических холецистэктомий. Конкременты в желчных протоках были выявлены у 62 (15,7%) пациентов. Лапароскопические вмешательства на желчных протоках произведены у 58 больных, из них 27 (46,5%) пациентов оперированы по ургентным показаниям. Механическая желтуха на фоне острого калькулёзного холецистита наблюдалась у 18 больных, острый билиарный панкреатит — у 11 больных. Полученные результаты исследования свидетельствуют о перспективности применения лапароскопических вмешательств на желчных протоках.

Ключевые слова: лапароскопия, холедохолитиаз, холедохотомия, механическая желтуха.

EXPERIENCE OF LAPAROSCOPIC CORRECTION OF CHOLEDOCHOLITHIASIS IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE JAUNDICE OF NON-TUMOR ORIGIN**Rayimov G.N.^{1,2}, Salokhitdinov N.A.^{1,2}, Khasanov B.T.^{1,2}, Egamberdiyev T.^{1,2}, Sotkinov G.^{1,2}**¹Central Asian Medical University (CAMU), Fergana, Uzbekistan²Fergana branch of Republican Scientific Centre for Emergency Medical Care, Fergana, Uzbekistan

Resume. The possibilities of laparoscopic surgical interventions in complications of gallstone disease are not limited to gallbladder surgery alone. Since 2021, 396 laparoscopic cholecystectomies have been performed in our clinic. Bile duct calculi were identified in 62 (15.7%) patients. Laparoscopic interventions on the bile ducts were performed in 58 patients, including 27 (46.5%) who underwent urgent surgical treatment. Obstructive jaundice associated with acute calculous cholecystitis was observed in 18 patients, while acute biliary pancreatitis was diagnosed in 11 patients. The obtained study results indicate the promising potential of laparoscopic interventions on the bile ducts.

Keywords: laparoscopy, choledocholithiasis, choledochotomy, obstructive jaundice.

НОЎСМА ГЕНЕЗЛИ МЕХАНИК САРИҚЛИК БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ХОЛЕДОХОЛИТИАЗНИ ЛАПАРОСКОПИК ДАВОЛАШ ТАЖРИБАСИ**Райимов Г.Н.^{1,2}, Салохитдинов Н.А.^{1,2}, Хасанов Б.Т.^{1,2}, Эгамбердиев Т.^{1,2}, Соткинов Г.^{1,2}**¹Central Asian Medical University (CAMU), Фарғона ш., Ўзбекистон²РШТЎИМ Фарғона филиали, Фарғона ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўт-тош касаллиги асоратларида лапароскопик жарроҳлик аралашувларини қўллаш имкониятлари фақат ўт пуфагидаги оператсиялар билан чекланмайди. 2021-йилдан буён клиникамизда 396 та лапароскопик холетсистектомия бажарилди. Ўт йўлларидаги конкрементсиялар 62 (15,7%) беморда аниқланган. Ўт йўлларида лапароскопик аралашувлар 58 нафар беморда бажарилган бўлиб, улардан 27 (46,5%) нафари шошилинч кўрсатмалар асосида оператсия қилинган. Ўткир калкулёз холетсистит фонидagi механик сариқлик 18 нафар беморда, ўткир билиар панкреатит эса 11 нафар беморда кузатилган. Олинган тадқиқот натижалари ўт йўлларида лапароскопик аралашувларни қўллаш истиқболли эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: лапароскопия, холедохолитиаз, холедохотомия, механик сариқлик.

Введение. Механическая желтуха является серьёзным осложнением желчнокаменной болезни и билиарного панкреатита [1, 9]. Быстрое развитие печёночной недостаточности у данных больных требует раннего хирургического вмешательства. В литературе активно обсуждается вопрос выбора оптимального метода лечения механической желтухи [2, 5]. До недавнего времени основными хирургическими методами лечения данного осложнения являлись лапаротомия и открытые вмешательства на желчных протоках, а также эндоскопическая папиллосфинктеротомия и эндоскопическое удаление конкрементов [3, 10]. В последние годы появились сообщения о лапароскопических вмешательствах

на желчных протоках, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с открытыми операциями [4, 6, 7, 8].

Цель исследования. Проанализировать результаты лапароскопических вмешательств на желчных протоках у больных с осложнённой желчнокаменной болезнью и механической желтухой неопухолевого генеза.

Материалы и методы. С 2021 года нами выполнено 396 лапароскопических холецистэктомий. Конкременты в желчных протоках были выявлены у 62 (15,7%) пациентов. Лапароскопические вмешательства на желчных протоках произведены у 58 пациентов, из них 27 (46,5%) оперированы по ургентным показаниям. Механическая желтуха на фоне острого калькулёзного холецистита была диагностирована у 18 пациентов, острый билиарный панкреатит — у 11 пациентов. У 7 больных холедохолитиаз осложнился холангитом и почечной недостаточностью. У 14 пациентов лапароскопические операции были выполнены после эндоскопической папиллосфинктеротомии с безуспешными попытками удаления конкрементов из холедоха.

В исследуемой группе преобладали женщины — 39 (67,2%) пациенток. Возраст больных варьировал от 27 до 83 лет, средний возраст составил 58 ± 12 лет. Уровень билирубина менее 50 мкмоль/л отмечен у 31 пациента, от 50 до 100 мкмоль/л — у 14, от 100 до 200 мкмоль/л — у 8, свыше 200 мкмоль/л — у 5 пациентов. У всех больных были повышены показатели АСТ, АЛТ и ЩФ.

Интраоперационная холангиография выполнена у 13 (22,4%) пациентов. Для осмотра холедоха через пузырный проток использовали холедохоскопы диаметром 3 мм фирмы «Storz». При выполнении лапароскопической холедохотомии применяли 5 мм фиброхоледохоскоп «Olympus». Для удаления конкрементов использовали баллонные катетеры типа Фогарти и корзинки типа Дормиа.

Результаты и обсуждение. Удалить конкременты из холедоха через пузырный проток удалось у 32 (55,2%) пациентов. Чреспузырнопротоковые вмешательства преимущественно выполнялись у больных с билиарным панкреатитом [3, 8]. Для удаления мелких конкрементов проводилась баллонная дилатация большого дуоденального сосочка с последующим вымыванием конкрементов в просвет двенадцатиперстной кишки [2, 10].

Наружное дренирование холедоха выполнено у 19 пациентов. У 11 больных произведено антеградное стентирование холедоха стентами диаметром 5 Fr и 7 Fr, что позволило снизить желчную гипертензию и отказаться от наружного дренирования.

Наибольшие технические трудности наблюдались у пациентов с вклинёнными конкрементами большого дуоденального сосочка [4, 6]. Конверсия выполнена 3 пациентам. Послеоперационный панкреатит с очаговым панкреонекрозом развился у 2 больных, которые были повторно оперированы.

При значительном расширении холедоха (более 11 мм) выполнялась лапароскопическая холедохотомия [4, 7]. Полное удаление конкрементов достигнуто у 54 (93,1%) пациентов. Послеоперационные осложнения включали подтекание желчи у 2 больных, подпечёночный абсцесс — у 1 пациента, остаточный холедохолитиаз — у 2 пациентов [6]. Летальность составила 1,7% (1 пациент).

Выводы

1. Лапароскопические вмешательства позволяют расширить возможности хирургического лечения осложнённых форм желчнокаменной болезни.
2. При одиночных конкрементах холедоха оптимальным методом являются чреспузырнопротоковые вмешательства.
3. При множественном холедохолитиазе и крупных конкрементах целесообразно выполнение лапароскопической холедохотомии.
4. При холангите и тяжёлом билиарном панкреатите показано наружное дренирование холедоха.
5. Лапароскопические вмешательства на желчных протоках способствуют снижению частоты послеоперационных осложнений и улучшению результатов лечения.

Список литературы:

1. Ahmed M., Diggory R. The correlation between liver function tests and common bile duct stones. *Ann R Coll Surg Engl.* 2016;98(5):321–324.
2. Buxbaum J., Fehmi S.M.A., Sultan S. et al. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. *Gastrointest Endosc.* 2019;89(6):1075–1105.
3. Dasari B.V.M., Tan C.J., Gurusamy K.S. et al. Surgical versus endoscopic treatment of bile duct stones. *Cochrane Database Syst Rev.* 2018;3:CD003327.
4. Lyu Y., Cheng Y., Wang B. et al. Comparison of laparoscopic and open common bile duct exploration. *Surg Endosc.* 2020;34(3):1282–1290.

5. Pisano M., Allievi N., Gurusamy K. et al. 2020 World Society of Emergency Surgery updated guidelines for acute calculous cholecystitis. *World J Emerg Surg.* 2020;15:61.
6. Zheng S., Wang X., Zhang Y. Laparoscopic common bile duct exploration versus ERCP. *BMC Surg.* 2021;21:25.
7. Li Z., Sun H., Pan Y. Advances in minimally invasive treatment of choledocholithiasis. *Front Surg.* 2022;9:845631.
8. Gupta N., Ranjan G., Arora M.P. Laparoscopic management of common bile duct stones. *J Minim Access Surg.* 2017;13(2):87–92.
9. European Association for the Study of the Liver (EASL). Clinical Practice Guidelines on gallstones. *J Hepatol.* 2016;65(1):146–181.
10. Manes G., Paspatis G., Aabakken L. et al. Endoscopic management of common bile duct stones. *Dig Liver Dis.* 2019;51(2):181–193.

Для цитирования: Райимов Г.Н., Салохитдинов Н.А., Хасанов Б.Т., Эгамбердиев Т., Соткинов Г. Опыт лапароскопической коррекции холедохолитиаза у больных с механической желтухой неопухолевого происхождения // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 310–312. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20613312>